

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вербицкий А.А.

Доктор педагогических наук, профессор, Москва, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351700>

Annotatsiya. Maqolada rus ta'limi sifati muammolari tahlil qilingan; tan olingan psixologik va pedagogik nazariyaga tayanmasdan, sifatni baholash rasmiydir; kontekstli ta'lim nazariyasi bunday nazariya sifatida harakat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Uzluksiz ta'lim, uzluksiz ta'lim sifati, kontekstli ta'limning psixologik va pedagogik nazariyasi.

Аннотация. В статье анализируются проблемы качества российского образования; показано, что без опоры на признанную психолого-педагогическую теорию оценка качества носит формальный характер; в качестве такой теории может выступить теория контекстного образования.

Ключевые слова: Непрерывное образование, качество непрерывного образования, психолого-педагогическая теория контекстного образования.

Annotation: The article analyzes the problems of the quality of Russian education; it is shown that without reliance on a recognized psychological and pedagogical theory, quality assessment is formal; the theory of contextual education can act as such a theory.

Key words: Continuing education, quality of continuing education, psychological and pedagogical theory of contextual education.

Реализация реформы образования, основными направлениями которой выступают переход к системе непрерывного образования и компетентностный подход, предполагает опору на развитую психологопедагогическую теорию, которая одинаково успешно, независимо от ступени непрерывного образования, обосновывала бы концептуальные и научно-методические условия достижения качества образования, отвечающего вызовам времени. Однако такая опора пока отсутствует. Ведущаяся вот уже более четверти века вялотекущая реформа образования и 10-летний опыт внедрения ФГОСов в школе и вузе показали, что реализация содержащихся в них инновационных требований в логике пока доминирующей, несмотря ни на какие инновации, теории традиционного объяснительно-иллюстративного типа обучения, настроенного еще с 17-го века на «передачу «обучаемым» знаний, умений, навыков [4], не может привести к желаемому повышению качества образования. Отсутствие опоры на адекватную концептуальную и научнометодическую основу и, соответственно, реальных педагогических механизмов достижения высоких результатов на любой ступени непрерывного образования приводит на практике лишь к одному – к подготовке образовательными организациями все новых форм отчетных документов: учебных планов, рабочих программ дисциплин, технологических карт, конспектов уроков, списков УУД и т.п. А в Законе РФ об образовании сказано, что качество образования – это его соответствие принятым Федеральным образовательным стандартам. Вот и подстраиваются отчетные материалы школами и вузами под их требования. Этот вал документов ничего в организации образовательной деятельности по сути не меняет, более того – снижает качество образования, в том числе по той причине, что приводит к перегрузке учителей и преподавателей, отсутствию у них времени и сил на повышение своей

педагогической квалификации. Все это сводит инновации, в том числе реализацию стандартов общего и профессионального образования на основе компетентностного подхода, к формализму и критическому отношению учителей и преподавателей к каким-либо «инновациям», предлагаемым органами управления образованием. Этот вывод справедлив по отношению ко всем структурным звеньям системы непрерывного образования.

Но какое содержание, какие методики или педагогические технологии обеспечивают воспитание гражданских качеств будущего специалиста, его способностей быть активным членом общества, патриотом своей страны, толерантным к другим культурам и т.п.? В традиционном обучении социально-нравственное содержание жизни и деятельности людей «передается» студенту в форме той же информации, абстрактной знаковой системы, что и предметнотехнологическое содержание по профилю вуза. Оно оказывается в лучшем случае «знаемым» студентом, а не прожитым еще в аудитории. И только пропущенная через собственные переживания и поступки студента информация может стать его живым знанием, отношением, нравственной нормой, воспитанностью. Результаты производственной и социокультурной деятельности выпускника вуза являются наиболее объективными и верными показателями качества его подготовки. Следовательно, в понятие «качество практической подготовки» должно органично входить и качество выпускника как гражданина, члена общества, члена данной социальной общности, данной профессиональной группы и т.п. Трудность в том, что при существующем порядке вещей эти показатели отсрочены, они могут появиться через 3-5-10 лет. При этом их трудно, если вообще возможно, выявить и объективно оценить. Поэтому обращаются к внутрисистемным (внутриобразовательным, внутривузовским) требованиям, нормам, стандартам, в соответствии с которыми фактически и ведется мониторинг качества образования и образовательной системы в целом. Пока доминирующее несмотря ни на какие инновации объяснительно-иллюстративное обучение по своему содержанию, организационным формам и процессу является лишь весьма далекой искусственной моделью реалий социальной жизни и профессиональной деятельности, слабо, если вообще с ними связанной. В образовательной системе другие, нежели в жизни и профессиональной деятельности, реалии, однако именно по ним судят о качестве образования «контрольные инстанции».

Попытки реализации в общем среднем и профессиональном образовании компетентностного подхода не могут быть успешными без опоры на адекватную этой проблеме признанную психологопедагогическую теорию, которая научно обосновывает новый тип образования, способный обеспечить требуемое качество подготовки обучающихся в любом звене системы непрерывного образования. Психолого-педагогическая теория, которую можно положить в основу научно обоснованной реализации компетентностного подхода в непрерывном общем и профессиональном образовании, должна отвечать многим требованиям: – быть признанной научным и педагогическим сообществом; – способной обобщать широкий круг педагогических инноваций; – включать личностный потенциал каждого обучающегося – этот неисчерпаемый источник его творческой активности; – рассматривать обучающегося как субъекта

образовательной и будущей профессиональной деятельности и др.; – обладать необходимой мощностью в понимании и объяснении широкого круга эмпирических инноваций; – обеспечивать единство обучения и воспитания в одном потоке социальной по своей сути образовательной деятельности; – обеспечивать возможности прогнозирования, научного обоснования и реализации практических шагов по реформе образования; – обладать свойством технологичности, обеспечивающего принятие решений педагогов-практиков, повышающих качество образования; – служить основой определения и разработки системы деятельностных модулей, из которых создаются основные образовательные программы; – служить основой принятия научно обоснованных решений по реализации компетентностного подхода на всех уровнях системы непрерывного образования; – способность обеспечивать преемственное развитие личности на всех ступенях системы непрерывного образования: – быть понятной обычному учителю, преподавателю и легко осваиваемой при небольшом периоде его обучения [1]. Всем этим требованиям отвечает, на мой взгляд, психологопедагогическая теория контекстного образования, развиваемая в течение более 35-ти лет в нашей научно-педагогической школе. Изначально она разрабатывалась применительно к проблемам профессионального образования, однако ее основные положения и принципы могут быть успешно использованы и применительно к общеобразовательной школе [3].² Кратко рассмотрим ее сущность на примере высшего образования.

Многообразный опыт педагогических инноваций, широко представлен на всех уровнях системы непрерывного образования. Его можно условно распределить по двум «корзинам»: «лабораторные модели» как результаты научных исследований, скажем, проблемное, обучение, и эмпирические разработки, основывающиеся на творческом воображении и педагогическом опыте их авторов. Но без опоры на адекватную направлениям реформы психолого-педагогическую теорию те и другие рано или поздно превращаются лишь в один из элементов традиционной системы. Теория деятельности утверждает: чтобы сформировать у человека способность выполнения любой деятельности, ему нужно совершить деятельность, адекватную той, которая объективно существует в социальной и профессиональной культуре [5]. Значит, цель студента состоит не в усвоении знаний, умений, навыков, компетенций, а в овладении целостной профессиональной деятельностью специалиста (бакалавра, магистра). Любая деятельность имеет кольцевую структуру, все звенья которой взаимосвязаны, а единицей деятельности является не предметное действие, как принято считать, а поступок, несущий в себе возможности как обучения, так и воспитания в их единстве. С позиций теории деятельности основное противоречие профессионального образования состоит в следующем: выполняя учебную деятельность, предметом которой является абстрактная информация, студент должен овладеть принципиально иной по целям, содержанию, формам, методам, средствам, процессу, условиям и результату профессиональной деятельностью.

Это основное противоречие обуславливает множество конкретных противоречий: учебная деятельность предполагает развитую познавательную мотивацию, тогда как практическая – профессиональную; предметом учения является абстрактная информация, а предметом труда – реальные природные, технические,

социальные объекты; содержание обучения «рассыпано» по множеству не связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется системно; в обучении студенты решают в основном стандартные задачи, а жизнь и труд имеют вероятностный, проблемный характер; студент находится в пассивной, «ответной» позиции, а в жизни и на производстве от него требуется активность и инициатива; учебная деятельность организуется в одних формах, а практическая – в других; в обучении действует принцип индивидуализации, а в труде – совместной деятельности всех участников производственного процесса; традиционный метод передачи информации приводит к разделению обучения и воспитания, выводя последнее за рамки студенческой аудитории, и др. [1]. Как в этих условиях перейти от учения к труду? Нужно создавать педагогические условия превращения «личинки» студента в «бабочку» специалиста посредством организации динамического движения деятельности студента от учебной к профессиональной, трансформации первой во вторую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, поступков, действий, средств, предмета и результатов. В этих условиях учебная информация приобретет для студентов личностный смысл, становясь знанием, ориентировочной основой практической деятельности. Основная идея контекстного образования: наложить усвоение студентом теоретических знаний на «канву» профессиональной деятельности, разрешив тем самым отмеченные противоречия. Для этого нужно последовательно моделировать в формах учебной деятельности студентов будущую профессиональную деятельность со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) и социальных составляющих, включающих морально-нравственные требования к действиям и поступкам студентов (социальный и морально-нравственный контексты).

Формирование и развитие способности студента к выполнению целостной профессиональной деятельности как будущего специалиста и гражданина страны и составляет основную цель контекстного образования. Эта главная цель предполагает множество конкретных целей, достижение которых обеспечивает динамику формирования общекультурных, социальных и собственно профессиональных компетенций. Источника содержания контекстного образования. В отличие от традиционного обучения, где основным источником содержания является дидактически адаптированное содержание наук, содержание контекстного образования имеет три источника: 1) упорядоченное фундаментальное содержание наук; 2) содержание предстоящей студенту профессиональной деятельности – описания профессиональных функций, проблем и задач специалиста; 3) морально-нравственные требования к человеку как профессионалу, члену общества и гражданину страны. В контекстном образовании теоретическое знание впервые становится для студента осмысленным, превращаясь в ориентировочную основу предстоящей профессиональной деятельности, которая формируется «здесь и теперь» в моделируемых ситуациях компетентного предметного действия и поступка. Тем самым студент действует в целостном пространственно-временном контексте «прошлое-настоящее-будущее». Это мотивирует его учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной.

Список литературы:

1. Вербицкий А.А. Контекстное образование: теория и технологии.– М. МПГУ, 2017.
2. Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Категория «контекст» в психологии и педагогике. – М.: Логос, 2010.
3. Вербицкий А.А., Рыбакина Н.А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы // Педагогика. 2014. № 2. С. 3–14.
4. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г.. Педагогическое наследие. М.: Педагогика, 1989.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл: Академия, 2005.